

v..kk HkkÅ I kB; ;kpk I kft d nश्टीको.k

i.kpk;] Mkl- vJi t k/ko

जिजामाता महाविद्यालय दारव्हा.

I kjk" k %

I k e t k r h y m i f { k r } n f y r] f i M h R k k P ; k 0 ; F k k] o n u k p k I k f g R ; k r i H k k o h i . k e k M . ; k p / d k e v . . k k H k k m I k B ; ; k u h d y y v k g - ; F k h y 0 ; o L F k u T ; k p ज्यांचे भोशण केले त्यांच्या ftoukoj idk" k V k d . ; k p J ; v . . k k H k k m u k p] k o y k x y - v . . k k H k k m i . k I g k u H k r h u f y g r g k r - परंतु दलित, श्रमिक भोतमजुरांचे जीवन जवळून पाहिले असल्याने ते अस्सलपणे कथा, d k n c j h r u R ; k u h e k M y - H k V D ; k f o e D r k p H k V d r h p t h o u i f g Y ; k n k v . . k k H k k m u h R ; k P ; k f y [k k u k r u I e k t k y k n k [f o y - v . . k k H k k m u h v k i Y ; k I o p I k f g R ; i d k j k r u T ; k 0 ; F k k o n u k e k M Y ; k - त्या सामाजिक दृश्टीकोनातून अत्यंत मोलाच्या आहेत-

हजारो वर्शापासून चालत आलेल्या सामाजिक परंपरेला व सामाजिक विशमतेला छेद दे. ; k p / I ? k " शील ब्रीद अण्णा भाउ साठे यांच्या साहित्याने स्विकारले. I k e k U ; m i f { k r } o f p r k P ; k मरणकळांचे मूळ भोधत सामाजिक चिंतनाचे साहित्य मांडले-

v . . k k H k k m I k B U k h 3 5 d k n c ; k] 2 2 d F k k I x g] 1 4 y k d u k V ;] 1 1 i k o k M 1 0 y k o . ; k / x h r] 3 u k V d] 1 i o k l o . k u b R ; k n h I k f g R ; k p H k j x P p y [k u R ; k u h d y v k g - 7 d k n c ; k o j चित्रपट त्यांच्या साहित्याचे भारतीय भाशांबरोबरच जगातील 27 भाशांमध्ये भाशांतर झाले आहे- त्यांनी पुरोगामी, विज्ञाननिष्ठ, स्त्रिवादी, लढावू अविशकाराचा दीपस्तंभ मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात m H k k d y k - R ; k P ; k I k f g R ; d r h e / k h y 0 ; f D r j [k k n " गाचे स्वातंत्र, महिलांचे भील आणि पुरुशांचा L o k f H k e k u g r h u i e [k e Y ; t i . ; k p k i ; R u d j h r v l r k u k f n l r k r -

v . . k k H k k m u h y [k . k h r u l e r p y < m H k d y - स्त्रीचे नवे रूप स्पश्ट करतांना नव्या युगातील नवी स्त्रि जी पुरुशी अहं d k j k y k B k d : u e D r t h o u k p k o n k L ; f o j k / k k r d B k j i . k m H k h j k g r - n " गाचे स्वातंत्र स्त्रीचे चारित्र आणि पुरुशांचा स्वाभिमान यांच्या रक्षणासाठी त्यांनी जीवनभर y < m H k d y -

i L r k o u k %

अण्णाभाउ साठे हे मराठी लेखक आणि सामाजिक दृश्टीकोनातून समाजसुधारक होते. त्यांचा मुलतः पिंड हा सामाजिक होता. म्हणून त्यांनी लेखन केलेले साहित्य परिवर्तनवादी व प्रबोधनपर आहे. त्यांनी सामान्य दलित, पिडीत, भोशित माणूस हा साहित्याचा विशय केला. अण्णाभाउंच्या साहित्यात सामाजिक जाणिवांच्या वेदनांचा विद्रोह आहे. अण्णा भाउ कडे समाजनिष्ठ मन होते. त्यामुळे त्यांनी सामाजिक असल्यामुळे त्यांनी अन्याया अत्याचारा विरुध्द लढा उभा केला. त्यांना समाजप्रिय होता म्हणुनच त्यांनी सामाजिक व राजकिय

चळवळी समाज जागृतीपर कार्यक्रम घेतले. अण्णाभाउचा पिंड सामाजिक असल्यामुळे त्यांनी अन्याया विरुद्ध लढा दिला त्यांना समाजप्रिय होता म्हणूनच भोशित पिडीतांची चळवळ ही माझी चळवळ समजून अण्णाभाउ रात्रदिवस पार्टीचे काम करत असत.

त्यांनी विशमतेविरुद्ध लढा देण्यासाठी 1938 ला दलित युवक संघाची स्थापना केलेली दिसते. सामाजिक दृष्ट्या उपेक्षित, दलित, पिडीतांच्या व्यथा, वेदनांचा साहित्यात प्रभावीपणे जागर उभा केला. येथील व्यवस्थेने ज्यांचं ज्यांचं भोशण केलं त्यांच्या जिवनावर गाथा अण्णाभाउनी तयार केली. अण्णाभाउ पुर्ण समाज सहानुभुतीने लिहत होते. कारण दलित, श्रमिक भोतमजुरांचे जीवन जवळून पाहिले असल्याने ते अस्सलपणे कथा, कादंबरीतून मांडले. भटक्या विमुक्तांचे भटकंतीचे जीवन पहिल्यांदा अण्णाभाउंनी त्यांच्या लिखानातून समाजाला दाखविले. अण्णाभाउंनी आपल्या सर्वच साहित्य प्रकारातून ज्या व्यथा वेदना मांडल्या, वंचित भोशितांचे हाल मांडले ते केवळ करमणूक म्हणून नव्हे कारण त्यांना कल्पनेत रमणे पसंतच नव्हते, म्हणून त्यांनी जे पाहिले अनुभवले तेच साहित्यात उतरवले आहे. म्हणूनच त्यांच्या कादंबरीतील वर्णन अंगावर भाहारे आणणारे आहे. अण्णाभाउ साठेनी आपल्या कथा कादंबरीतील बकाल वस्तीतील जीवनाला प्रतिनिधित्व दिले आहे. समाजातील ढोंगी प्रवृत्तीनाही आपल्या साहित्यातून प्रकाशित आणले आहे. ई” वरभक्तीच्या नावाखाली आपली वासनेची भुक भागवणार्या व समाजाला लुटणार्या ढोंगी महाराजांची बुवाबाजी अण्णाभाउंनी डोळे मोडत राधा चाले या कादंबरीत चित्रित केली आहे. वर्गविग्रहाचे तत्वज्ञान सर्वसामान्य जनांपर्यंत पोहोचविणारा , वैयक्तिक दुःखाचा विचार न करता आपले विचार कार्य व प्रतिभा यांच्या सहायाने लोककलेला प्रति” ठा प्राप्त करून देणारे आणि वंचितांच्या व्यथा प्रभाविपणे मांडणारे लोक” गहीर अण्णा भाउ साठे खरा समाजसुधारक होय. जातिभेदांमुळे जातींच्या उतरंडीमुळे शिक्षणापासून, समग्र विकासापासून वंचित राहिलेल्या दलित समाजातील एक समृद्ध व्यक्तिमत्व अण्णाभाउ साठे होय.

अध्ययनाची उद्दिष्टे :

1. अण्णाभाउ साठे यांच्या साहित्यातील सामाजिक परिस्थितींचा अभ्यास करणे.
2. अण्णाभाउ साठे यांच्या विचारातील सामाजिक तत्वज्ञान अभ्यासणे.
3. अण्णाभाउ साठे यांच्या साहित्य प्रकारातील सामाजिक दृष्टिकोणाचे विवेचन करणे.

खगर्दर; :

1. अण्णाभाउ साठे यांनी आपल्या साहित्याद्वारे भोशित पिडीत उपेक्षित श्रमिक माणसांचे जिवन प्रकाशित केले.
2. अण्णाभाउ साठे यांनी आपल्या साहित्य प्रकारातून धनाढय भांडवलदारी व्यवस्थेला चपराक लावली.

संशोधन पध्दती :

प्रस्तुत सं” गोधनामध्ये प्रामुख्याने दुयम स्रोतांचा वापर करण्यात आलेला असून यामध्ये प्रकाशित आलेल्या लिखान संदर्भ ग्रंथ , नियतकालिके, साप्ताहिके, मासिके, वर्तमानपत्रे इंटरनेट इत्यादींचा वापर करण्यात आलेला आहे.

हजारो वर्षापासून चालत आलेल्या सामाजिक परंपरेला व सामाजिक विशमतेला छेद देण्याचे संघर्ष” िल ब्रीद अण्णा भाउ साठे यांच्या साहित्याने स्विकारले. सामान्य उपेक्षित, वंचितांच्या मरणकळांचे मूळ भोधत सामाजिक चिंतनाचे साहित्य मांडले. त्यांनी आपल्या साहित्यातून जातीभेद, अंधश्रद्धा यासारख्या अनेक मानवी विकृतीवर हल्ले चढविले. त्यांनी माणसाला माणूसपण बहाल करणार्या समाज व्यवस्थेचा ठाव घेतांना सामाजिक बांधिलकी व सामाजिक जाणिवेची िकवण देणाऱ्या कथा, कादंबऱ्या, लोकनाटयांची निर्मिती केली आहे. त्यांच्या साहित्यातील नकार, दुःख, दरिद्रय, अन्याय, विशमतेविरुद्ध संघर्ष करणारी माणसं सकारात्मक जीवनाचे तत्वज्ञान सांगतांना दिसतात. दलितांना या दे” ित ज्या प्रकारचे निकृष्ट जीवन जगावे लागले, ते इतर समाजघटकांच्या वाटयाला आले नव्हते. दलितांच्या जीवनाला हा दाहक अनुभव अण्णाभाउंनी आपल्या कथा कादंबऱ्यांमध्ये मुखरित केला कारण अण्णाभाउंच्या वाटयाला तेच निकृष्ट जीवन आले होते.

नियती” ि वाद घालण्यात अर्थच नव्हता. वाटयाला आले ते टांगले त्याच्याकडे नुसते पाहूनही विटाळ मानणार्या लोकांना बदललेल्या काळाची पाउले ओळखता आली नाहीत. अण्णाभाउ मात्र भोशितांचे आणि पददलितांचे कैवारी ठरले. त्यांनी पूर्वीच्या भाहीरांनी पत्कारलेली राजेरजवाडयांची कास अण्णाभाउंनी सोडून दीन दुबळयांना आपल्या साहित्यातून आश्रय दिला. पोटाची भुक व त्यातून उठणारे आकंदन त्यांनी आपल्या ‘ िहीरीत उभे केले. जुन्या काळातील भाहीरांची भाहिरी ही राजवाडयात सैन्याचे मनोरंजन करण्यात किंवा श्रीमंताच्या भरजरी मखमली रंगमहालात सादर झाली. पण अण्णांची भाहिरी गीते मात्र यापेक्षा वेगळी होती. अण्णांच्या भाहिरीने दलितांचा दीनदुबळयांचा कळवळा घेतला आणि अ” ि कनवाळूपणामुळेच ती सत्ताधारी वर्गापासून लांब गेली. कडेपार आणि वंचित वस्त्यांत तिने आपले बस्तान थाटले. हे बस्तान साधे सुदे नव्हते तर या बस्तानाने निर्माण केलेला चळवळीचा मार्ग थेट एकीकडे कम्युनिस्ट चळवळीला भिडला तर दुसरीकडे तो मानवतावादी चळवळी” ि एकरूप झाला. एवढे अगाध स्वरूप अण्णांच्या भाहिरीने घेतले . भारतीय राजकीय इतिहासात 1942 हे व” ि अत्यंत महत्वाचे व सारा हिंदूस्थान ढवळून काढणारे आहे. इ.स. 1942 हे महात्मा गांधींनी चलेजाव ची चळवळ हाती घेतली आणि याच वेळी भाहीर आणि लोकनाटयावर अण्णाभाउ साठे यांनी आपली प्रतिभा पणाला लावून लोकनाटयरूपाने ती जनता जनार्दनाच्या समोर उभी करायला सुरुवात केली. या वेळी भारताचे स्वातंत्र नजरेच्या टप्यात आले होते. पण याच वेळी दे” िांतर्गत अनेक प्र” िांनी थैमानही घातले होते यामध्ये भाशांवर प्रांतरचनेचा प्र” ि न अत्यंत महत्वाचा होता. नेमके याच वेळी मोरारजी देसाई यांचे नेतृत्व गुजरातला जोडण्याच्या अथवा त्याला स्वतंत्र ठेवण्याचा कुटील डाव सुरू झाला. अण्णाभाउंनी सर्व भाक्तीनि” ि या अन्याया विरुद्ध दंड थोपटले. कामगार मैदान जनसमुदायाच्या चैतन्याने सळसळू लागले. अण्णाभाउंनी आपल्या लालबावटा कलापथकांच्या माध्यमातून उभा महाराष्ट्र पिंजून काढायला सुरुवात केली. यामुळे तत्कालीन भासनाने अण्णाभाउंच्या कलापथकाच्या कार्यक्रमवर बंदी घातली. पण अण्णाभाउंची प्रतिभा अ” ि सहजासहजी हार मानणारी नव्हतीच. त्यांनी लोकनाटयाच्या रूपाने आपली प्रतिभा रसिकांसमोर आणली. एवढेच नव्हे तर भासनाला आवाहन देवून माझी मुंबई या लोकनाटयाचा कार्यक्रम मराठी कामगारांसमोर य” िस्वीपणे सादर केला.

गणगौळणीपासून ते वगापर्यंत अमुलाग्र बदललेले लोकनाटय जनतेसमोर प्रथमच आले. कृष्ण राधा, गणगौळण निरर्तकी अध्यात्म, अंधश्रद्धा या सार्वाना फाटा देवून संघर्शाने ओतप्रोत भरलेले, परिवर्तनी" ल आणि विज्ञाननिश्ठ आ" य घेवून आलेले लोकनाटय पाहून रसिक बेहद खु" ा झाले. कारण या लोकनाटयाने लोकसमुहाला कृती" लतेचे आव्हान केले. असे पिळदार लोकनाटय मराठी लोककलेच्या डोक्यावर ि" रपेचाप्रमाणे चमकू लागलेत्र. सामाजिक बांधिलकी आणि प्रभावी, प्रबळ राश्ट्रवादी भावना या अनु" ांगाने अण्णाभाउंनी आपल्या लोकनाटयाचे स्वरूप बनवले असे सहज लक्षात येईल. अण्णाभाउंचे महत्वाचे कार्य म्हणजे पूर्वीच्या तमा" ाला त्यांनी पंरपरागत चालत आलेल्या पापाच्या गटारातून बाहेर काढून पवित्र स्वरूप दिले.

1944 साली त्यांनी लाल बावटा या कला पथकाची स्थापना केली. या माध्यमातूनचे त्यांच्या लिखानाला सुरुवात झाली. त्यांनी आपल्या गाण्यांतून, पोवाडयातून अनेक सामाजिक, राजकीय प्र" ांना, राश्ट्रीय आंतरराश्ट्रीय समस्यांना वाचा फोडण्याचे महान कार्य केले आहे. इ.स 1950 ते 1962 हा त्यांच्या साहित्य क्षेत्रातील सुवर्णकाळ होता. या काळात त्यांनी 35 कांदबर्या, 22 कथासंग्रह, 14 लोकनाटय, 11 पोवाडे 10 लावण्या/गीते, 3 नाटके, 1 प्रवासवर्णन इत्यादी साहित्यांचे भरगच्च लेखन त्यांनी केले आहे. 7 कांदबर्यावर चित्रपट त्यांच्या साहित्याचे भारतीय भाशांबरोबरच जगातील 27 भाशांमध्ये भाशांतर झाले आहे. त्यांनी पुरोगामी, विज्ञाननिश्ठ, स्त्रिवादी, लढावू अविशकाराचा दीपस्तंभ मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात उभा केला. त्यांच्या साहित्यकृतीमधील व्यक्तिरेखा दे" ाचे स्वातंत्र, महिलांचे भील आणि पुरुशांचा स्वाभिमान हे तीन प्रमुख मूल्य जपण्याचा प्रयत्न करीत असतांना दिसतात.

परंपारिक आणि धार्मिक अनिश्ठ रूढी प्रथांना छेद देत सकल बहुजन समाजाला या जगाकडे डोळस आणि वास्तवादी दृश्टीकोनातून बघण्याची ि" ाकवण देवून सर्व बहुजनांना एक नवी दृश्टि मिळवून देणारे थोर साहित्यिक, विचारवंत, लढवये भाहिर अण्णा भाउ साठे होत. ही पृथ्वी भोशांच्या मस्तकावर तरली नसूनही कश्टकरांच्या व कामगारांच्या तळहातावर तरली आहे. त्या कश्टकर्यांचे कामगारांचे जीवन अत्यंत प्रमाणिक हेतूने आणि निश्ठेने आयुश्यभर आपल्या लेखणीच्या सामर्थ्यावर चित्रित करण्याचे कार्य अण्णा भाउ साठे यांनी केले. सामान्य कश्टकरी लोकां" ि असलेली बांधिलकी त्यांच्या साहित्यातून आणि कार्यातून दिसते. आयुश्याच्या उत्तरार्धात ते आंबेडकरवादी विचारांनी प्रेरित झाले. जग बदल घालूनी घाव सांगून गेले मला भिमराव या काव्यातून त्यांनी दुश्ट सामाजिक रूढींवर घाव घालायला सांगितले. भेदविरहीत समाज, समता आणि बंधुता यांची पाठराखण करणारी समाजव्यवस्था, भासनव्यवस्था निर्माण व्हावी अ" ि अपेक्षा त्यांनी काव्यातून व्यक्त केली. स्वतःवर झालेला अन्याय सहन करू नका. आणि इतरांवर अन्याय करू नका असा मूलमंत्र देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची आठवन करून दिली.

अण्णाभाउंनी लेखणीतून समतेचे लढे उभे केले. स्त्रीचे नवे रूप स्पश्ट करतांना नव्या युगातील नवी स्त्रिा जी पुरुशी अहंकाराला ठोकून मुक्त जीवनाचा व दास्यविरोधात कठोरपणे उभी राहते. दे" ाचे स्वतंत्र स्त्रीचे चारित्र आणि पुरुशांचा स्वाभिमान यांच्या रक्षणासाठी त्यांनी जीवनभर लढे उभे केले. अण्णाभाउंची ही लेखनियनिश्ठा खर्या अर्थाने जीवनवादी विचारांवर उभी होती. भुकेच्या ज्वलंत प्र" ांची सोडवणूक व्हावी व

सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी समतेचा विचार समाजात खोलवर रुजविला. सामान्य माणसांच्या सुःख दुःखा” ही समरस होणारे मन त्यांना लाभले होते.भोतकरी भोतमजूर, मुरल्या, देवदासी, वाघ्या हमाल, कसाई, भिकारी, खाटीक, अपंग गुंड, मवाली, दादा, दारूवाले, गुत्तेकरी अ” ा हातापोटा” ही संबंध असलेल्या माणसांवर ते लिहू भाकले. मांग, गारूडी फासेपारधी, वडार, रामो” ही कैकाडी या गुन्हेगार ठरवलेल्या जातीचे. कैफियत जनता दरबारात पे” ा केली व या माणसातील प्रमाणिकपणा जगाला दाखवून दिला. अण्णाभाउ साठे कधी देवळात गेले नाही म्हणजे देव नाकारतात. धर्मवर्चस्व मनात नाहीत म्हणजे परिवर्तनवादी, कधी उपवास करत नाहीत अंधश्रद्धा पाळत नाहीत म्हणजे देवधर्माला धुडकारतात. ते विज्ञान मानतात. म्हणजे विज्ञानवादी दृष्टी स्वतः नि जनसामान्यात रुजवितात म्हणजेच प्रयत्नवादी, कष्टवादी, बंडवादी म्हणजेच न्यायवादी भूमिका घेवून जगणारे अण्णाभाउ जात पात व” ा भाशा धर्माच्या पलीकडे जावून हेच एक मूल्य मानतात. जगातील क” टकर्यांचे पिडितांचे, भोशितांचे कैवारी म्हणून अण्णाभाउ मानवतावादी ठरतात. गुलामाला गुलामीची जाणिव करून दिल्याशिवाय तो बंड करून उठणार नाही. या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेप्रमाणेच अण्णाभाउ या व्यवस्थेला बजावतात. आमचाच गुन्हा आहे, आम्ही तुमचे गुलाम झालो नाही तर तुम्ही काय आम्हाला गुलाम केले असते.

Iekjki %

अण्णाभाउ साठे यांनी लेखन केलेले साहित्य परिवर्तनवादी व प्रबोधनपर आहे. अण्णाभाउंच्या साहित्यात सामाजिक जाणिव्यांच्या वेदनांचा विद्रोह आहे. सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित, दलित, पीडीतांच्या व्यथा, वेदनांना मराठी साहित्यात प्रभावीपणे मांडण्याचे काम अण्णाभाउ साठे यांनी केलेले आहे. येथील व्यवस्थेने ज्यांचं ज्यांचं भोशण केलं, त्यांच्या जीवनावर प्रका” ा टाकण्याचे श्रेय अण्णाभाउंनाच द्यावे लागेल. भटक्या विमुक्तांचे भटकंतीचे जीवन पहिल्यांदाच अण्णाभाउंनाच त्यांच्या लिखनातून समाजाला दाखविले. समाजातील ढोंगी प्रवृत्तींनाही आपल्या साहित्यातून प्रका” ात आणले आहे. त्यांच्या साहित्यातील नकार, दुःख, दारिद्र्य अन्याय विशमतेविरुद्ध संघर्ष करणारी माणसं जीवनाचे तत्वज्ञान सांगतांना दिसतात. त्यांनी पुर्वीच्या भाहिरींनी पत्कारलेली राजेरजवाड्यांची कास सोडली व दीन-दुबळ्यांना आपल्या कवितेतून आश्रय दिला. अण्णांची भाहिरी इतर भाहिरींप्रमाणे काळाबरोबर लुप्त झाली नाही तर ती येणार्या प्रत्येक काळाबरोबर पाजळली गेली. सामाजिक बांधिलकी आणि प्रभावी, प्रबळ राष्ट्रवादी भावना या अनुशंगाने अण्णाभाउंनी आपल्या साहित्याचे स्वरूप बनवून सामाजिक दृष्टिकोन जपला. त्यांनी आपल्या विविधांगी साहित्यातून अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय प्र” ांना राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय समस्यांना वाचा फोडण्याचे महान कार्य केले आहे. त्यांच्या साहित्यकृतींमधील व्यक्तिरेखा देशाचे स्वातंत्र, महिलांचे भील आणि पुरुशांचा स्वाभिमान हे तीन प्रमुख मूल्य जपण्याचा प्रयत्न करीत असतांना दिसतात. कष्टकर्यांचे कामगारांचे जीवन अत्यंत प्रामाणिक हेतूने आणि निश्ठेने आयुश्यभर आपल्या लेखनीच्या सामर्थ्यावर चित्रित करण्याचे कार्य अण्णाभाउ साठे यांनी केले. सामान्य कष्टकरी पिडीत भोशित लोकां” ा असलेली त्यांची बांधिलकी चा परिचय नव्या युगातील नवी स्त्रि जी पुरुशी अहंकाराला ठोकून मुक्त जीवनाचा व दास्यविरोधात कठोरपणे उभी राहते. यावरून स्पष्ट होते भारतातील जाती प्रथेला बळकट करणारी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्यांनी साहित्यातून मानवी

मूल्यांचा जोरदार पुरस्कार केला. जगातील कश्टकर्यांचे पीडीतांचे, भोशितांचे कैवारी म्हणून अण्णाभाउ मानवतावादी ठरतात. अण्णाभाउंनी सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रमाणिक प्रयत्न केले. त्यांनी अत्यंत विपरित परिस्थितीत त्यांच्या लेखनीच्या आणि भाहिरींच्या माध्यमांतून समाजपरिवर्तन घडवून आणण्याचे मोठे कार्य केले आहे.

।nHkx।Fk %

- 1) गादेकर डॉ. माधव : 'अण्णाभाउ साठे :साहित्यमूल्यमापन', औरंगाबाद, साद प्रका" न.
- 2) वाघमारे डॉ. जनार्दन : अण्णाभाउ साठे : एक विद्रोहि वादळ :, संग्राम संपा साहित्यसुर्य वि" ेशांक.
- 3) लांडगे डॉ. रमे" । कोठावळे डॉ. सविता : सत्य" णेधक अण्णा भाउ साठे ,अनुभवाचे विद्यापिठ
- 4) वडीरवाचे डॉ रेखा : 'लोक" णाहिर अण्णाभाउ साठे' लाखे प्रका" न नागपूर 28 मे 2012
- 5) िं इंदे डॉ संजय : 'अण्णाभाउ साठे यांच्या परिवर्तनवादी कथा' साद प्रका" न औरंगाबाद 2010
- 6) साठे दिनकर : 'अण्णा भाउंच्या आठवणी' सांकेत प्रका" न नागपूर 2007
- 7) करडे प्रा. रमे" । : ' बहुजन नायक अण्णाभाउ साठे' मुक्तरंग प्रका" न लातूर 2007